

DARS JARAYONIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Sotvoldiyeva Hilolabonu

UzDJTU, Ingliz tili 1-fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Avazova Feruza Bahodirovna,

Ikkinchi chet tili kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada interaktiv metodlarning ta'lim jarayonidagi o'rnini va ahamiyati yoritiladi. Metod sifatida kuzatuv, amaliy tajriba va dars tahlillari asosida tahlil o'tkazildi. Asosiy natijalar interaktiv metodlar o'quvchilarning faolligini oshirishi va bilim samaradorligini kuchaytirishini ko'rsatdi. Shuningdek, o'qituvchining roli va dars mazmuni interaktivlik orqali kuchayadi. Tadqiqot yakunida interaktiv metodlar tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv metod, ta'lim, faol ishtirok, dars samaradorligi, o'quvchi faolligi

Annotation. This article highlights the role and importance of interactive methods in the educational process. Observations, practical experiments, and lesson analyses were used as methods to conduct the study. The main findings show that interactive methods increase student engagement and enhance the effectiveness of learning. Additionally, the teacher's role and lesson content are strengthened through interactivity. The study concludes with a recommendation to use interactive methods.

Keywords: interactive method, education, active participation, lesson effectiveness, student engagement.

Kirish. O'zbekiston musaqillikka erishgandan keyin ko'pgina davlatlar bilan xamkorlik o'rnatib kelmoqda, shu jumladan Indoneziya Respublikasi o'rtasidagi madaniy, iqtisodiy aloqalar ayniksa, mamlakatimizning mustaqillikka erishuvi tufayli kuchayib bormoqda. O'zbekiston va Indoneziya Respublikalarining ikki tomonlama aloqalari ko'p asrlardan buyon davom etib kelgan. Natijada har ikki davlat halqlari o'rtasidagi do'stlik aloqalari yanada mustahkamlanib bormoqda. Shuni etish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda yuqori malakali, salohiyatli mutaxassislariga bo'lgan ixtiyoj kuchaymoqda.

Indonez tili, yurtimizda o'rganayotgan xorijiy tillardan biri sifatida, nafaqat tilni o'rganish, balki Indoneziyaning madaniyati va tarixi bilan tanishish imkonini ham beradi. Indonez tilini o'qitish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish talabalar uchun yanada samarali va qiziqarli o'rganish muhitini yaratadi.

Innovatsion metodlar ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar va kreativ yondashuvlar orqali boyitishga, shuningdek, talabalarning o'quv faoliyatida faolligini oshirishga yordam beradi. Hozirgi kunda filologik yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlari xorijiy til o'qituvchilarining oldida mas'uliyatli vazifa turibdiki, bu – talabalarning tilga bo'lgan qiziqishini yanada uyg'otish, ta'limda ularni

ijobiy ragʻbatlantirish va mustaqil fikrlashga oʻrgatishdan iborat. Avazova F.B. (2020), yaqin yilgacha fan va texnologiyaning soʻnggi yutugʻi deb hisoblangan narsa endilikda odatiy va keng tarqalgan hodisaga aylangan. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) xorijiy til oʻqitish jarayonida tobora muhimroq oʻrin egallamoqda. AKTdan foydalanishda oʻqitish usuli doimiy rivojlanib borayotgan hodisa boʻlib, uni yanada chuqurroq oʻrganish va tahlil qilish zarur.

Ushbu muammoni yechishda oʻqituvchining taʼlim jarayonida interaktiv metod –innavotsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishi hamda ulani hayotga tatbiq etishi muhim ahamiyat kasb etadir. Interaktiv taʼlim texnologiyasi oʻqituvchi bilan talaba oʻrtasida oʻzaro muloqotning maqsadli koʻrinishi boʻlib, uning rivojlanish ketma-ketligini optimal shart-sharoitlarda namoyon etadi.

Interaktiv metodning mohiyatini ochib beradigan yetakchi tushuncha bu – “oʻzaro muloqatdir”. Oʻzaro muloqot deganda ikki subʼekt, yaʼni pedagog bilan talaba orasidagi bevasita axborot almashish, shaxsning “boshqa bir shaxsning rolini oʻz qoʻliga olish” hamda vaziyatga hamrohining oʻz fikrini bildira olish qobiliyati tushuniladi.

Talabalar indonez tili darsida oʻqituvchi tomonidan berilgan “Aqliy hujum” va “Arra”, “Jadval”, “Karta”, “rasm”, “fotosurat” uslublar orqali jamoaviy ijodiy fikrlashga, taqqoslashga hamda miyani hayajonga solish, yaʼni fikrlar boʻronini hosil qilishga erishishadi. Shuningdek, “Loyiha” metodi bilan oʻqituvchi talabalarning biron–bir mavzuni chuqur oʻrganishlariga yordam berib, mavzuga taaluqli tushuncha yoki aniq fikrlarni erkin va ochiq uzviy bogʻlagan ketma-ketlikda tarmoqlashni oʻrgatadi. Bundan tashqari, indonez tili oʻqitishda koʻrsatmalilik printsipi ham muhim uslublardan hisoblanadi.

Masalan, rasm bilan ishlash ongli faollikni shakllantiradi; fikrni mantiqan toʻgʻri va keng bayon qilishga koʻmaklashadi; nutqning rang-barang boʻlishiga yordamlashadi. Rasm bilan ishlash natijasida tilning qonun-qoidalari uzoq vaqt talaba xotirasida saqlanib qoladi. Shuning uchun oʻqituvchi turli xildagi rasmlar jurnallar otkritkalar va boshqa manbalardan olingan rasmlar yordamida grammatik topshiriqli kartochkalar tuzishi va mavzuning mohiyatiga qarab ularadan foydalanish mumkin. Kartochka uchun tanlanadigan rasmlarning mazmuni talabalarni diqqatini torta oladigan boʻlishi bilan birga, topshiriq shartiga muvofiq kelishi, mavzuning xarakterini ochishga, bilimlarni koʻnikmaga aylantirishga amaliy yordam koʻrsatilishi lozim. Tillar oʻqitishda iboralar va maqollarning oʻrni maqaniy jihatdan ham eʼtiborga molik (Xakimova S., 2025)

Xulosa qilib, har bir pedagog xodim faoliyati davomida uzluksiz taʼlimga va kasbiy mahorati ustida mustaqil ishlashga boʻlgan talab va tayyorgarligini takomillashtirish bilan bir vaqtda oʻz sohasi boʻyicha yaratilayotgan axborotlar oqimining muhimligi va zarurligini bilishi, mustakil xolda axborotlarni ishlashi, turli manbalardan, yaʼni internet tarmogidan, jumladan mustaqil oʻrganuvchi indonez tili fanini oʻrganish uchun You Tube kanalida - Learn Indonesian with Indonesian Pod 101.com, Learn Indonesian online, Kendra’s Language School,

Learn Indonesian, Easy Indonesian, Education World va Ibrat farzandlari video darslardan foydalanib, o'rganuvchi nafaqat o'rganishni balki yanada qiziqarli ma'lumotlarni egallab o'lishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T., 2003.
2. Ahmedov A. Notiqlik san'ati – T.: «O'zbekiston», 1967.
3. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –T.: O'qituvchi, 1996. – 368 b.
4. Avazova, F. B. (2020). Application of New Technologies in The Teaching English Language. *Theoretical & Applied Science*, (4), 911-913.